

ЎЗБЕКISTON RESPUBLIKASI VA AMERIKA QŌSHMA SHTATLARI DAVLAT
BOSHQARUVIDA NODAVLAT NOTIJORAT TASHKILOTLARNING ŌRNI VA
ROLI.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6516646>

Saydullayeva Shaxnoza Murodilla qizi.

Ўzbekiston Respublikasi Mirzo Uluġbek nomidagi Toshkent davlat Milliy Universiteti " Ijtimoiy fanlar fakulteti", "Siyosatshunoslik yoʻnalishi" 1-kurs talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada Nodavlat notijorat tashkilotlarining davlat va jamiyatda tutgan ōrni va ularning asosiy vazifalari hamda bugungi kundagi faoliyatlari haqida Ōzbekiston Respublikasi va Amerika Qoʻshma Shtatlari misolida koʻramiz.

Kalit soʻz: Nodavlat Notijorat Tashkiloti, Nodavlat Notijorat Tashkilotlar toʻgʻrisidagi qonun, koalitsiya, jamiyat, hiper-lokallashuv, advokatlik kompaniyalari.

Nodavlat va notijorat tashkilotlar – jismoniy va yuridik shaxslar tomonidan ixtiyoriylik asosida tashkil etilgan, daromad olishni ōz faoliyatining asosiy maqsadi qilib olmagan, hamda olingan daromadlarni ōz a'zolari oʻrtasida teng taqsimlaydigan ōzini – ōzi boshqaruvchi tashkilotdir.

Dunyodagi birinchi Nodavlat notijorat tashkiloti 1945- yilda BMT tomonidan hukumatlararo agentlik sifatida ōz faoliyatini boshlagan. Ya'ni ōsha vaqtlarda hukumatlar oʻrtasida vositachilik qiluvchi agentlik edi. Mavjud xalqaro manfaatdor guruhlar Nodavlat Notijorat Tashkilotining vakillar yiġilishida ishtirok etishiga ruhsat berish hamda muvozanatlar tizimini ta'minlash maqsadida BMT ushbu jamiyatlarni Nodavlat Notijorat Tashkilotlari sifatida belgilab berdi. 1904- yilga borib, dunyodagi 1000 dan ortiq Nodavlat Notijorat Tashkilotlar ayollarning ozod etilishi va qurollarni qurolsizlantirish borasida xalqaro miqyosda kurashdi.

Bugungi tezkor globallashuv davrida Nodavlat Notijorat Tashkilotlarning ehtiyojlari kengaydi. Sababi, millatlar oʻrtasidagi umumiy manfaatlar koʻpincha inson va atrof-muhit huquqlarini daromad va hokimiyat foydasiga halok qildi

Nodavlat Notijorat Tashkilotlar ōz faoliyat darajalari – hiper-lokallashgan guruhlardan , xalqaro advokatlik kompaniyalarigacha boʻlinishi mumkin. Hamjamiyatga asoslangan tashkilotlardan biri mahalliy kengashlarga asoslangan CBOs , savdo korxonalarini va koalitsiya tashkilotlaridan biri CWOs bilan barcha shaharlarni muammolarini hal qilish uchun faoliyat olib boradi.

YMCA va NRA singari milliy Nodavlat Notijorat tashkilotlar mamlakat boʻylab insonlarning faolligiga e'tibor qaratadi. Xalqaro Nodavlat Notijorat Tashkilotlaridan Save the Children va Rockefeller jamg'armadi butun dunyo nomidan faoliyat olib boradi.

Bizning mamlakatimiz Ōzbekiston Respublikasi mustaqillikka erishganidan soʻng Nodavlat Notijorat Tashkilotlari ōz faoliyatini asta-sekin yoʻlga qoʻydi. Ular ōz faoliyatlarini

erkin va qonuniy boshlashlari uchun muayyan bir qonun juda zarur edi va shunday bo'ldi ham O'zbekiston Respublikasining 1999-yilda qabul qilingan O'RQ 763-I-sonli qaroriga muviiq " Nodavlat Notijorat Tashkilotlari to'g'risida" gi qonun qabul qilingan.

Ushbu qonun Nodavlat Notijorat Tashkilotlarining hamda Xalqaro Nodavlat Notijorat Tashkilotlarining, chet el Nodavlat Notijorat Tashkilotlarining vakolatxonalari va fillialarini O'zbekiston Respublikasi hududidagi faoliyati bilan bog'liq munosabatlarni tartibga soladi.

Bugungi kunda yurtimizda Nodavlat Notijorat Tashkilotlarining soni 9090 ta va ularning barchasi davlat tomonidan ro'yxatga olingan. Mamlakatimizdagi mavjud Nodavlat Notijorat Tashkilotlari o'z faoliyatlari davomida ekologiyani, ijtimoiy muammolarni hal qilish hamda tarixiy me'moriy yodgorliklarimizni asrab-avaylash, ta'mirlash kabi mamlakat rivojlanishi uchun qisman aloqador bo'lgan ijtimoiy-ma'naviy holatlarni hal qilishadi.

Amerika Qoshma Shtatlarida esa Nodavlat Notijorat Tashkilotlari hali mamlakat mustaqillikka erishmasidan avval paydo bo'lgan va faoliyat olib borgan. Bugungi kunda Amerika Qoshma Shtatlarida Nodavlat Notijorat Tashkilotlar soni yarim milliondan oshadi. Ushbu tashkilotlar insonlarga erkinlikni his qilishga hamda umumiy tartibni o'rgatadi. Amerikada buni Nodavlat Notijorat tashkilotlari deyishadi. Nodavlat Notijorat Tashkilotlari orqali amerikaliklar o'z muammolarini hal qilishadi. Masalan, tibbiyot sohasida, avtomobil yo'llarida bolalarning xavfsizligi, ish va o'qish joylaridagi xavfsizlik masalalari va boshqa ijtimoiy muammolarni hal qiladi. Ba'zi amerikaliklar Nodavlat Notijorat Tashkilotlari orqali global muammolarni ham yechishga urinishadi va bu albatta o'z samaradorligini ko'rsatadi. Masalan, ularning dolzarb global savollaridan biri bu – immigratsiya tizimidir. Ma'lumki, Amerikaga ishlash va o'qish uchun ko'pgina insonlar boradi va ular Amerika hududi uchun immigrant hisoblanadi. Immigrantlarni himoya qilish va ularning turar-joyi bo'yicha muammolarni hal qilish ham o'sha shtatdagi mavjud Nodavlat Notijorat Tashkilotlari zimmasiga tushadi. Bundan tashqari, Amerikada " Xalqaro Ayollar Fondi " tashkil etilgan. Fondning asosiy maqsadi ayollarning ijtimoiy va moliyaviy muammolarini hal qilishdir. Amerikaning ko'pgina Nodavlat Notijorat Tashkilotlari o'z fuqarolari va immigrantlarning ijtimoiy va gumanitar muammolarini hal qilishga yordam beradi.

Shunday qilib, har bir mamlakatda Nodavlat Notijorat Tashkilotlarining mavjudligi va ularning faolligi mamlakat boshqaruv tizimida ma'lum bir qulayliklarni keltirib chiqaradi. Nafaqat, Amerika Qoshma Shtatlari balki, Yevropa mamlakatlarida ham Nodavlat Notijorat Tashkilotlar mavjud va ular o'z faoliyatini faol amalga oshirib kelmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. <https://www.gazeta.uz>
2. <https://www.Lex.uz>